

Open-Access-Repositoryen erfolgreich gestalten und vernetzen

Bericht

Autor:innen:

Lisa Matthias

<https://orcid.org/0000-0002-2612-2132>

Heinz Pampel

<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Daniel Beucke

<https://orcid.org/0000-0003-4905-1936>

Humboldt-Universität zu Berlin,
Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft,
<https://ror.org/01hcx6992>

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
<https://ror.org/05745n787>

Danksagung

Die Autor:innen bedanken sich bei den Teilnehmenden des Workshops „Open-Access-Repositoryn erfolgreich gestalten und vernetzen“ für die Mitarbeit. Der vorliegende Bericht dokumentiert diese Veranstaltung.

Zitationsvorschlag

Matthias, L., Pampel, H., & Beucke, D. (2026). *Open-Access-Repositoryn erfolgreich gestalten und vernetzen*. Bericht. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18154699>

Lizenz

Inhalte in dieser Handreichung sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Förderkennzeichen

16KOA001

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Effektive Services trotz unterschiedlicher Ressourcenausstattung	5
Strategische Kommunikation mit der Leitungsebene	8
Standards für Sichtbarkeit und Interoperabilität	12
Gesamtfazit und Ausblick	14

Einleitung

Die Open-Access-Transformation verspricht einen barrierefreien Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, stellt jedoch die Infrastrukturen wissenschaftlicher Einrichtungen vor vielfältige Herausforderungen. Während große Institutionen ihre Infrastrukturen und Services oft auf Basis umfassender Ressourcen ausbauen können, stehen kleinere und mittelgroße Einrichtungen vor der Aufgabe, trotz begrenzter Mittel effektive und vergleichbare Open-Access-Dienste anzubieten.

Vor diesem Hintergrund fand am 17.09.2025 im Rahmen der Open-Access-Tage in Konstanz der Workshop „Open-Access-Repositoryn erfolgreich gestalten und vernetzen“ statt. Auf Basis der Ergebnisse des Projekts Pro OAR DE¹ und der Arbeiten der DINI AG E-Pub zielte die Veranstaltung darauf ab, konkrete Lösungsansätze zu erarbeiten, um institutionelle Ungleichheiten in der Infrastrukturlandschaft abzubauen.

In einem interaktiven World-Café-Format diskutierten Repository-Manager:innen, Bibliotheksleitungen und Infrastrukturverantwortliche an drei Stationen zentrale Handlungsfelder:

- **Dienstgestaltung:** Die Entwicklung von Services unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ressourcenlevel.
- **Strategische Kommunikation:** Die Positionierung von Repositoryn gegenüber der Leitungsebene.
- **Standards:** Die Sicherung von Sichtbarkeit und Interoperabilität, insbesondere für kleinere Einrichtungen.

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse dieser drei Arbeitsgruppen zusammen. Er dokumentiert die identifizierten Erfolgsfaktoren, die entwickelten Modelle – wie etwa das dreistufige Service-Konzept – sowie die diskutierten Argumentationsstrategien und Standards.

Die Präsentationsfolien zum Workshop sind online verfügbar.²

¹ Webseite: <http://hu.berlin/pro-oar-de>. Projektantrag: Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro-OAR-DE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10173494>

² Matthias, L., Beucke, D., & Pampel, H. (2025, September 18). *Workshop: Open-Access-Repositoryn erfolgreich gestalten und vernetzen*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17150507>

Effektive Services trotz unterschiedlicher Ressourcenausstattung

Im ersten Themenblock wurde die Frage diskutiert: “Wie können Repositorien trotz unterschiedlicher Ressourcenausstattung erfolgreich gestaltet werden?”

In drei Gruppen wurden zentrale Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Praxisansätze identifiziert. Der vorliegende Bericht fasst die wesentlichen Ergebnisse systematisch zusammen.

Zur Anregung der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Dreiteilung der Services – in Basis-Service, erweiterter Service und Premium-Service – eine geeignete Struktur für die Planung und Weiterentwicklung von Repositorien darstellen kann.

Definition und Ausgestaltung von Services

Ein zentrales Diskussionsthema war die Definition und Abgrenzung der angebotenen Services. Im Mittelpunkt stand die Frage, was als Basisservice zu verstehen ist und welche zusätzlichen Leistungen über diesen hinaus angeboten werden können.

Beispiele für Basisservices:

- Upload der Dokumente durch die Forschenden selbst
- Betrieb des Repositoriums als Hosting-Lösung
- Rechteprüfung und Sicherung der Metadatenqualität durch die Bibliothek

Als wichtiges Ergebnis wurde die Erstellung eines Servicekatalogs hervorgehoben, in dem die angebotenen Leistungen präzise beschrieben und den jeweiligen Zielgruppen zugeordnet werden. Ein solcher Katalog schafft Transparenz, ermöglicht Vergleichbarkeit und unterstützt die strategische Weiterentwicklung des Repositoriums.

Darüber hinaus wurde diskutiert, ob und in welchem Umfang ein Repositoryum auch bibliographische Funktionen übernehmen sollte. Sollte diese Funktion gewünscht sein, sind Strategien zur Integration externer Datenquellen sowie zur Nachnutzung bestehender Inhalte zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach das Zusammenspiel mit Forschungsinformationssystemen (FIS) hervorgehoben. Ebenso wurden offene Datenquellen – insbesondere OpenAlex – als wertvolle Ergänzung genannt, um die Vollständigkeit und Aktualität der Nachweise zu erhöhen und Synergien zwischen verschiedenen Informationsinfrastrukturen zu schaffen.

Einflussfaktoren auf die Gestaltung von Repositoriums- Services

Institutionelle und personelle Rahmenbedingungen

Mehrere Teilnehmende betonten die zentrale Bedeutung der Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Weiterentwicklung von Repositorien. Als maßgebliche Faktoren wurden genannt:

- Qualifikation des Personals im Bereich Publikationsservices
- Ressourcenausstattung, insbesondere die Anzahl der Vollzeitäquivalente in der Bibliothek
- Publikationsaufkommen und Forschungsintensität der Einrichtung

Diese Faktoren bestimmen wesentlich den Umfang und die Qualität der erbringbaren Services.

Institutionelle Verankerung

Die Einbindung des Repositoriums in institutionelle Policies wurde als wesentlicher Erfolgsfaktor hervorgehoben. Eine Verpflichtung zum Nachweis von Publikationen im Repository fördert die Nutzung und steigert zugleich die Sichtbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse.

Sichtbarkeit und Identifikation

Besonders positiv wurden Forschendenprofile bewertet, die automatisch Publikationslisten aus dem Repository generieren. Diese Funktion erhöht die Sichtbarkeit wissenschaftlicher Leistungen und stärkt die Identifikation der Forschenden mit dem Repository.

Technische Integration

Die technische Integration wurde als weiterer entscheidender Erfolgsfaktor benannt. Hervorgehoben wurden:

- die Nutzung persistenter Identifikatoren wie DOI und ORCID,
- die Anbindung an das lokale Forschungsinformationssystem (FIS),
- sowie die Kooperation zwischen Universitäten und Fachhochschulen, insbesondere bei technischen und organisatorischen Schnittstellen.

Diese Maßnahmen verbessern den Datenaustausch, erhöhen die Effizienz und tragen zur langfristigen Interoperabilität bei.

Motivation und Nutzerperspektive

Ein wiederkehrendes Thema war die Motivation der Forschenden zur Nutzung von Repositorien. Die Teilnehmenden betonten, dass bestehende Vorbehalte oder Hemmnisse besser verstanden werden müssen.

Empfohlen wurden qualitative Erhebungen, etwa Fokusgruppen mit Nutzenden, um Einstellungen, Erwartungen und Hindernisse zu analysieren und daraus gezielte Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.

Anreizsysteme

Als weiterer Ansatz wurden Anreizsysteme diskutiert. Bonusmodelle, etwa im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe, können zusätzliche Motivation schaffen, Publikationen im Repositorium zu melden und zu hinterlegen.

Das dreistufige Service-Modell

Ein zentraler Diskussionsvorschlag war die Entwicklung eines dreistufigen Service-Modells, um Repositorien flexibel an unterschiedliche Ressourcenlagen und institutionelle Anforderungen anzupassen.

Stufe 1: Basis-Service

- Upload durch Forschende
- Qualitätssicherung und Metadatenprüfung durch die Bibliothek

Stufe 2: Erweiterter Service

- Import von Publikationsdaten aus Drittsystemen
- Automatische Benachrichtigung der Forschenden mit vorbereiteten Metadaten zur vereinfachten Publikationseinreichung

Stufe 3: Premium-Service

- Vollständiger Service für Forschende, einschließlich Digitalisierung nicht digital vorliegender Publikationen
- Erstellung und Pflege von Personenprofilen
- Generierung von Reports und Statistiken

Dieses Modell ermöglicht eine graduelle Skalierung von Services und erlaubt es Einrichtungen, ihre Angebote schrittweise auszubauen – abhängig von den verfügbaren Ressourcen, den Zielgruppen und der institutionellen Strategie.

Fazit zu Themenfeld 1

Die Diskussion machte deutlich, dass Erfolg und Nachhaltigkeit von Repositorien nicht primär von der Größe oder finanziellen Ausstattung einer Einrichtung abhängen. Entscheidend sind vielmehr:

- klar definierte und dokumentierte Serviceangebote,
- eine solide institutionelle Verankerung,
- eine konsequente Nutzerorientierung,
- sowie die technische und organisatorische Integration in bestehende Infrastrukturen.

Zentral bleibt die Balance zwischen Automatisierung, Serviceorientierung und Eigenverantwortung der Forschenden.

Durch gezielte Schulungen, transparente Prozesse, Anreizsysteme und eine abgestufte Servicearchitektur können Repositorien so gestaltet werden, dass sie – auch unter begrenzten Ressourcen – einen hohen Mehrwert für Forschung, Bibliothek und Einrichtung generieren.

Strategische Kommunikation mit der Leitungsebene

Im zweiten Themenblock stand die Frage im Mittelpunkt: “Wie lässt sich die strategische Bedeutung von Repositorien gegenüber der Leitungsebene überzeugend kommunizieren?”

In drei Gruppen wurden die Interessen der Leitungsebene diskutiert, günstige Zeitpunkte für strategische Gespräche identifiziert und überzeugende Argumentationslinien entwickelt.

Interessen und Prioritäten der Leitungsebene

Die Diskussion begann mit der Frage, welche strategischen Prioritäten Hochschulleitungen verfolgen. Um eine überzeugende Kommunikationsstrategie zu entwickeln, ist es zunächst notwendig, die Perspektive der Entscheidungsträger einzunehmen und ihre Interessenlagen zu verstehen. Die Teilnehmenden identifizierten folgende wesentliche Prioritäten:

Sichtbarkeit und Außendarstellung: Die Präsentation der Forschungsleistungen nach außen ist für Leitungsebenen von hoher Relevanz. Repositorien können maßgeblich zur institutionellen Sichtbarkeit und zur Reputation der Einrichtung beitragen, da sie Open-Science-Profile befördern und die Auffindbarkeit von Forschungsergebnissen erhöhen.

Interne Verwaltung und Compliance: Repositorien unterstützen die Erfüllung von Berichtspflichten und Compliance-Anforderungen, so ermöglichen sie ein strukturiertes Monitoring des Forschungsoutputs und erleichtern die Erfüllung von Pflichtabgaben.

Monitoring und Mittelvergabe: Die systematische Erfassung von Publikationen unterstützt die Budgetierung und die Mittelvergabe. Repositorien liefern damit zentrale Daten für interne Steuerungsprozesse.

Diese Interessenlagen können eine Grundlage für eine zielgerichtete Kommunikation bilden, die Repositorien nicht als bibliothekarisches Spezialthema, sondern als strategisches Instrument der Hochschulsteuerung positioniert.

Timing: Geeignete Anlässe für Gespräche

Auf die Frage nach geeigneten Zeitpunkten für strategische Gespräche waren sich die Teilnehmenden einig, dass die Budget- und Jahresplanung den wichtigsten Anlass bietet. Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass auch externe Impulse strategische Gesprächsfenster eröffnen können:

Budget- und Jahresplanung: Die Phasen der Haushaltsaufstellung und strategischen Jahresplanung bieten ideale Zeitfenster für Gespräche über Repositorien, da in diesen Momenten Investitionsentscheidungen getroffen und Ressourcenbedarfe für Personal, technische Entwicklung und Betrieb in den Budgetprozess aufgenommen werden können. Die frühzeitige Einbringung in den Planungszyklus ermöglicht es, Repositorien als festen Bestandteil der Forschungsinfrastruktur zu etablieren.

Strategische Fenster durch externe Impulse: Das Aufkommen neuer wissenschaftspolitischer Erklärungen (z. B. Plan S, Barcelona Declaration on Open Research Information, nationale Open-Access-Strategien) oder die Aktualisierung von Förderrichtlinien bieten konkrete Anlässe, um die Rolle von Repositorien bei der Erfüllung externer Anforderungen zu betonen. Solche Impulse können Handlungsdruck erzeugen und die Dringlichkeit des Themas auf Leitungsebene erhöhen.

Die strategische Nutzung solcher Zeitfenster erhöht die Aufmerksamkeit für das Thema und erleichtert die Verankerung von Repositorien in institutionellen Planungs- und Entscheidungsprozessen.

Argumentations- strategien für die Leitungsebene

Die Teilnehmenden diskutierten verschiedene Argumentationslinien, die sich in Gesprächen mit der Leitungsebene als wirksam erweisen können. Dabei wurde deutlich, dass eine erfolgreiche Kommunikation verschiedene Dimensionen verbinden sollte, wie zum Beispiel die strategischen Ziele der Hochschule, externe Anforderungen und konkrete Nutzenaspekte für unterschiedliche Stakeholder.

Impact und Reputation: Repositorien steigern die Sichtbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse und tragen nachweislich zur Erhöhung der Zitationshäufigkeit bei. Sie stärken die institutionelle Reputation und fördern die internationale Wahrnehmung der Forschungsleistungen.

Nachhaltigkeit: Repositorien sichern den langfristigen Zugang zu Forschungsergebnissen und gewährleisten die dauerhafte Verfügbarkeit institutionellen Wissens. Sie erfüllen damit eine zentrale Aufgabe wissenschaftlicher Einrichtungen im Bereich der Wissenssicherung.

Nutzen für Forschende: Durch die Übernahme administrativer Aufgaben – etwa bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen – entlasten Repositorien die Forschenden und schaffen zeitliche Freiräume für die eigentliche Forschungsarbeit.

Externer Druck als Legitimation: Anforderungen von Förderorganisationen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der EU oder nationalen Wissenschaftsministerien erzeugen einen Handlungsdruck, der für die Argumentation genutzt werden kann. Repositorien erscheinen in diesem Kontext nicht als optionale Ergänzung, sondern als notwendige Infrastruktur zur Erfüllung externer Vorgaben.

Orientierung an der Hochschulstrategie: Besonders wirkungsvoll kann eine missionsorientierte Argumentation sein, die Repositorien explizit an strategischen Zielen der Hochschule ausrichtet. Wenn die Einrichtung beispielsweise Open Science, Digitalisierung oder Wissenstransfer als Schwerpunkte definiert hat, lassen sich daraus direkte Argumente für die Stärkung des Repositoriums ableiten.

Sichtbarmachung grauer Literatur: Repositorien ermöglichen die dauerhafte Zugänglichkeit und Auffindbarkeit nicht formal publizierter Materialien wie Forschungsberichte, Working Papers, oder Policy Briefs. Diese oft übersehenen Forschungsoutputs können zum Wissenstransfer und zur gesellschaftlichen Wirkung beitragen und dokumentieren das volle Spektrum der institutionellen Forschungsleistung.

Monitoring und strategische Steuerung: Repositorien liefern systematische Daten zum Publikationsaufkommen, zu Open-Access-Quoten und zur Erfüllung von Fördervorgaben. Diese Informationen sind für die Hochschulleitung essentiell für Budgetentscheidungen und strategische Planung.

Daten und negative Statistiken: Auch unerfreuliche Statistiken – etwa zur unzureichenden Erfassung von Publikationen oder zur niedrigen Open-Access-Quote – können strategisch genutzt werden, um Handlungsbedarf aufzuzeigen und Investitionen in Repositorien zu begründen.

Champions gewinnen: Die Unterstützung durch Forschende der eigenen Einrichtung verleiht Argumenten zusätzliches Gewicht. Professorinnen und Professoren, die als aktive Fürsprecher auftreten, können die Akzeptanz auf Leitungsebene erheblich stärken.

Die strategische Nutzung dieser Argumentationslinien hängt stark vom institutionellen Kontext ab. Die Teilnehmenden betonten, dass nicht alle Argumente in jeder Situation gleichermaßen wirksam sind. Vielmehr gilt es, die spezifischen Prioritäten und Herausforderungen der eigenen Einrichtung zu verstehen und die Argumentation entsprechend anzupassen.

**Fazit zu
Themenfeld 2**

Die Diskussionen zeigten, dass die erfolgreiche Kommunikation mit der Leitungsebene ein differenziertes Verständnis institutioneller Prioritäten und strategischer Zeitfenster erfordert. Repositorien ließen sich demnach konsequent an den bereits bestehenden Prioritäten der Hochschulleitung ausrichten – sei es Sichtbarkeit, Compliance oder Wissenstransfer. Entscheidend könnte dabei die Fähigkeit sein, verschiedene Argumentationsebenen situationsgerecht zu kombinieren und an den konkreten Bedarfen der eigenen Einrichtung auszurichten.

Standards für Sichtbarkeit und Interoperabilität

Im dritten Themenblock lag der Fokus auf Standards und der Leitfrage: “Welche Standards sind hilfreich, um auch kleineren Repositorien Sichtbarkeit und Interoperabilität zu ermöglichen?”

In drei Gruppen wurden verschiedene Punkte, Ideen und Vorgehensweisen an den Einrichtungen diskutiert.

DINI-Zertifikat als Qualitätsrahmen

Als ein sehr grundlegender Standard bei Publikationsdiensten im Allgemeinen und vor allem bei Repositorien wurde immer wieder das DINI-Zertifikat genannt. Die Umsetzung der Zertifizierung wurde von den Teilnehmenden allerdings als arbeitsintensiv angesehen und dieser Aufwand muss in einigen Einrichtungen begründet werden. Ein Teilnehmer sprach die Möglichkeit von DINIready als eine Möglichkeit zur Reduzierung dieses Aufwands an. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass dies nur bei Systemen möglich ist, bei denen der Hosting-Anbieter einen DINIready-Prozess im Vorfeld durchlaufen hat.

Da die zeitlichen Ressourcen in den Einrichtungen nicht immer üppig vorhanden sind, ist eine Zertifizierung teilweise nicht möglich, da sie nicht hoch priorisiert wird. Selbst wenn dies der Fall ist, dient das DINI-Zertifikat als Leitlinie bei der Umsetzung eigener Services.

Standardisierte Schnittstellen

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Nutzung standardisierter Schnittstellen zur Bereitstellung offener Publikationsdaten. Die Runde fragte sich, ob OAI-PMH immer noch als State of the Art angesehen werden kann und ob andere Schnittstellen bekannt sind und genutzt werden.

Die Notwendigkeit von OAI-PMH als standardisierte Schnittstelle wurde von allen Beteiligten anerkannt. Als Vorteil wurde angesehen, dass diese systemübergreifend und unabhängig vom genutzten System spezifiziert und genutzt werden kann. Zudem ist OAI für viele Service-Provider, die diese Daten nachnutzen, noch notwendig.

Als neueres vielversprechendes Protokoll zur Kommunikation von Publikationsdiensten wurde COARnotify genannt, über deren Vorteile kurz gesprochen wurde. Neben OAI-PMH ist es ein Interaktionsprotokoll, das allerdings noch nicht breit genutzt wird. Hier wird jedoch Potenzial für die Zukunft gesehen.

Standardisierte Schnittstellen

Von vielen wurde die Bedeutung der Persistenten Identifikatoren (PID) als Standard hervorgehoben. Hier wurde vor allem über die Nutzung von DOIs und URNs gesprochen. DOIs sind mittlerweile sehr gefragt, sowohl bei den Nutzenden als auch bei der Weitergabe an Aggregatoren. Die URN ist für die Abgabe an die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) verpflichtend.

Aggregatoren und Sichtbarkeit

Abschließend wurde über die zahlreichen Aggregatoren gesprochen, die Daten über Schnittstellen von Publikationsdiensten abrufen und auf verschiedene Weise nachnutzen. Hierbei wurden mehrere Dienste genannt (z. B. OpenAIRE, OpenDOAR, BASE, OpenAlex, DataCite), die nicht allen bereits bekannt waren. Zudem war unklar, welcher Dienst ggf. priorisiert beliefert werden sollte, um eine möglichst große Abdeckung zu erreichen. Teilweise ist dazu eine Meldung des eigenen Services notwendig. Einige Dienste stehen als Hub zur Verfügung und geben die Daten wiederum an andere Aggregatoren weiter. Es wurde die Idee besprochen, ob dies eine Aufgabe der DINI AG E-Pub sein könnte, genauer zu recherchieren und eine entsprechende Richtlinie herauszugeben, um einen besseren Überblick zu erhalten.

Fazit zu Themenblock 3

Die Diskussion zeigte die Wichtigkeit des DINI-Zertifikats – wenn auch teilweise „nur“ als Richtlinie für den Betrieb eines Publikationsdienstes. Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass standardisierte Schnittstellen notwendig sind und OAI-PMH hier nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Die Verwendung von PIDs wird zunehmend wichtiger, auch um die Sichtbarkeit bei den Aggregatoren zu erhöhen.

Gesamtfazit und Ausblick

Der Workshop hat verdeutlicht, dass die Zukunftsfähigkeit von Open-Access-Repositoryn weniger von der Ressourcenausstattung einer Einrichtung abhängt, sondern vielmehr von der strategischen Ausrichtung und Vernetzung des Repositoriums.

Die Ergebnisse der drei Arbeitsstationen greifen dabei ineinander: Ein **abgestuftes Servicemodell** ermöglicht es auch kleineren Einrichtungen, definierte Qualitätsstandards zu erfüllen. Um die dafür notwendigen Ressourcen zu sichern, ist eine **zielgruppenorientierte Kommunikation** mit der Leitungsebene unerlässlich, die Repositoryn nicht als rein technisches, sondern als strategisches Asset der Hochschule positioniert. Die Einhaltung technischer **Standards und Interoperabilität** bildet dabei das Fundament, um die lokale Forschung global sichtbar zu machen.

Die erarbeiteten Werkzeuge – das Servicemodell, die Argumentationslinien und die Priorisierung von Standards – bieten eine praxisnahe Grundlage für die Weiterentwicklung der Repositorynlandschaft in Deutschland.